

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

BIODIGESTOR DE BAIXO CUSTO COMO FERRAMENTA PARA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14974908>

Andreia Melo de Andrade ¹

Yariadner Costa Brito Spinelli ²

Erika Paes Landim da Costa ³

Braz José do Nascimento Júnior ⁴

RESUMO

A crescente preocupação com as mudanças climáticas e seus impactos têm incentivado a busca por soluções sustentáveis que contribuam para a mitigação desses efeitos. Os biodigestores, são tecnologias que transformam resíduos orgânicos em biogás e biofertilizantes. Essa tecnologia emerge como uma alternativa viável e sustentável, principalmente para comunidades rurais que praticam a agricultura familiar. Este trabalho explora a implementação de biodigestores de baixocusto como ferramenta de educação ambiental em espaços não formais, destacandoos benefícios ambientais, econômicos e sociais dessa tecnologia. Foi realizada uma revisão de literatura analisando as experiências exitosas de uso de biodigestores e asabordagens educativas que promoveram a conscientização ambiental e a sustentabilidade. O objetivo geral deste estudo é propor a produção de um biodigestorde baixo custo, como forma de mitigar os efeitos das mudanças climáticas, em especial nos sistemas agrícolas familiares, promovendo assim a autonomia e a sustentabilidade dessas comunidades por meio da Educação Ambiental.

Palavras-chave: Biodigestores; Educação Ambiental; Agricultura familiar

¹ Mestra. Univasf. Profaandrea.m.andrade@gmail.com. ORCID do autor 1. <https://orcid.org/0000-0002-8377-5746>

² Profa. Dra. Univasf. yariadner.brito@univasf.edu.br. ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7334-518X>

³ Graduada. Univasf. erikapaes118@gmail.com. ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4925-9622>.

⁴ Prof. Dr. Univasf. braz.jose@univasf.edu.br. ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2822-5442>

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brazil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, LÓGICA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas são um dos maiores desafios globais contemporâneos, com impactos significativos no meio ambiente, na economia e na sociedade. O aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEEs), principalmente Dióxido de Carbono (CO₂) e metano (CH₄), tem intensificado o efeito estufa, resultando em um aquecimento global que vem afetando o clima em todo o planeta Terra. As consequências das mudanças climáticas incluem o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como tempestades, secas e inundações, além da elevação do nível do mar, que ameaça áreas costeiras e ilhas (Obermaier; Rosa, 2013; Fleury; Miguel; Taddei, 2019; Dias; Matos, 2023).

O setor agrícola é particularmente vulnerável às mudanças climáticas, pois depende diretamente das condições climáticas para a produção de alimentos. Comunidades rurais que praticam a agricultura familiar, especialmente em regiões semiáridas, enfrentam grandes desafios, como o período de estiagem prolongada e a degradação do solo. Essas comunidades necessitam de soluções eficientes e sustentáveis para se adaptarem às novas condições climáticas e garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade econômica (Pelligrino; Assad; Marin, 2007; Dias; Matos, 2023).

Entre as soluções sustentáveis, a adoção de tecnologias de gestão de resíduos e produção de energia renovável tem se mostrado eficaz na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Os biodigestores são dispositivos que transformam resíduos orgânicos, como esterco animal e restos de alimentos, em biogás e biofertilizante, através do processo de digestão anaeróbia. O biogás produzido pode ser utilizado como fonte de energia para cozinhar, aquecer ou gerar eletricidade, enquanto o biofertilizante melhora a fertilidade do solo (Damacena; Costa; Figueiredo, 2023; Siatkowski et al., 2024). A implementação de biodigestores em comunidades rurais, além contribuir para a redução das emissões de GEEs, pode

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, ZOOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

proporcionar benefícios econômicos, como a diminuição dos custos com energia e fertilizantes químicos. Além disso, promove a gestão adequada dos resíduos orgânicos, reduzindo a poluição ambiental e melhorando as condições de higiene e saúde das comunidades.

A educação ambiental desempenha um papel fundamental na disseminação e adoção de tecnologias sustentáveis, como os biodigestores, especialmente em espaços não formais. Espaços como associações comunitárias, escolas rurais e grupos de agricultores, podem oferecer oportunidades para a capacitação técnica e conscientização ambiental. Através de práticas educativas, é possível empoderar os membros da comunidade, promovendo o conhecimento e a autonomia necessários para a implementação e manutenção de biodigestores (Oliveira *et al.*, 2021, Neto *et al.*, 2022) .

O objetivo geral deste trabalho é, a partir de uma revisão de literatura, identificar o potencial da utilização de biodigestores como alternativa sustentável aos impactos ambientais e, posteriormente, propor a produção de um biodigestor de baixo custo como ferramenta de educação ambiental em espaços não formais, visando a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas em comunidades rurais que praticam agricultura familiar.

METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa aplicada foi uma revisão bibliográfica de artigos científicos, e materiais educativos sobre biodigestores, educação ambiental e sustentabilidade em comunidades rurais, utilizando como bases de dados *Scielo*, Google Acadêmico e periódicos especializados foi realizada no período de março a julho de 2024. A pesquisa focou em experiências exitosas de implementação de biodigestores de baixo custo e em abordagens educativas que promoveram a conscientização ambiental e a autonomia das comunidades.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, LÓGICA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa revelou que os biodigestores são alternativas tecnológicas eficazes para a gestão de resíduos orgânicos e produção de biogás, contribuindo para a redução das emissões de metano e a geração de energia renovável (Damacena; Costa; Figueiredo, 2024). Em comunidades rurais, onde a agricultura familiar é predominante, a adoção de biodigestores pode trazer benefícios significativos, como a melhoria da fertilidade do solo e a redução da dependência de fertilizantes químicos (Barbosa; Langer, 2011). Além disso, a produção de biogás pode suprir a demanda energética local, diminuindo os custos com energia e promovendo a autossuficiência das famílias (Barbosa; Langer, 2011).

A implementação de biodigestores de baixo custo depende da disponibilidade de materiais acessíveis e da capacitação técnica dos agricultores (Lopes *et al.*, 2020). Nesse contexto, a educação ambiental em espaços não formais desempenha um papel crucial, proporcionando conhecimento técnico e promovendo a conscientização sobre os benefícios ambientais e econômicos dos biodigestores. A participação ativa da comunidade no processo de construção e manutenção dos biodigestores fortalece o senso de responsabilidade e engajamento, essenciais para o sucesso da iniciativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da pesquisa observou-se que os biodigestores são tecnologias eficazes, podendo ser uma alternativa viável e sustentável para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, contribuindo com a gestão de resíduos orgânicos e a produção de energia renovável, proporcionando benefícios ambientais, econômicos e sociais significativos.

Além disso, a educação ambiental em espaços não formais vem contribuindo de forma significativa, através de práticas educativas viabilizando aos agricultores o empoderamento, conhecimento e a autonomia necessários para a implementação

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

e manutenção dos biodigestores, além de promover a sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais, contribuindo para a construção de um futuro mais sustentável.

Assim, entende-se que a disseminação de tecnologias sustentáveis, como os biodigestores, aliada à educação ambiental, pode ser uma estratégia eficaz no enfrentamento dos desafios frente às mudanças climáticas e problemas ambientais, oportunizando o desenvolvimento sustentável em comunidades rurais.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, George; LANGER, Marcelo. Uso de biodigestores em propriedades rurais: uma alternativa à sustentabilidade ambiental. **Unoesc & Ciência – ACSA**, Joaçaba, v. 2, n. 1, p. 87-96, 2011.

DAMACENA, Carlos da Silva; COSTA, Leonardo Santos; FIGUEIREDO, Ludmilo Araujo. Biodigestores e sustentabilidade: impactos e benefícios ambientais.

Revistade Sustentabilidade, 2024. Disponível em:

<https://revistaft.com.br/biodigestores-e-sustentabilidade-impactos-e-beneficios-ambientais/>. Acesso em: 21 jul. 2024.

DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda. Impactos das mudanças climáticas nos recursos hídricos: desafios e implicações para a humanidade. **Revista Sociedade Científica**, 2023.

FLEURY, Lorena Cândido; MIGUEL, Jean Carlos Hochsprung; TADDEI, Renzo. Mudanças climáticas, ciência e sociedade. **Sociologias**, Porto Alegre, 2019.

LOPES, L. A.; LOURENZANI, A. E. B. S.; SANTOS, C. V.; SANTOS, P. S. B. Desenvolvimento de um biodigestor de baixo custo aplicado na agricultura familiar. **Revista Brasileira de Engenharia de Biosistemas**, v. 14, n. 1, p. 8-15, 2020.

NETO, Leonardo de Araújo; TEODORO, Valter Luis Iost; OLIVEIRA, Simone Cristina

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, LOGÍSTICA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

de; ZAVATTI, Rodrigo Perego; GONÇALVES, Adriano Marques; ANGELI, Thaís. Espaços não formais de educação ambiental como ferramenta de sensibilização e conscientização socioambiental no município de Araraquara-SP. **Revista Brasileira Multidisciplinar**, v. 25, 2022.

OBERMAIER, Martin; ROSA, Luiz Pinguelli. Mudança climática e adaptação no Brasil: uma análise crítica. **Estudos Avançados**, v. 27, n. 78, p. 89-104, 2013.

OLIVEIRA, Ercilene do Nascimento Silva de; SANTOS, Sammya Danielle Florenciodos; SILVA, Fabrícia Souza da; TERÁN, Augusto Fachín. Caixa da natureza: uma proposta para educação ambiental em espaços não-formais. **Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática**, v. 11, 2021.

PELLIGRINO, Giampaolo Queiroz; ASSAD, Eduardo Delgado; MARIN, Fábio Ricardo. Mudanças Climáticas Globais e a Agricultura no Brasil. **Revista Multiciência**, Campinas, SP, v. 8, p. 139-162, 2007.

SIATKOWSKI, Aldo; SOARES, Jaqueline; CIPRIANO, Serli Aparecida; DOLIVEIRA, Sérgio Luis Dias; MASSUGA, Flavia. Uso de biodigestores em propriedades rurais para sustentabilidade e como ferramenta mitigadora de gases de efeito estufa (GEE). **Revista de Sustentabilidade**, 2023.

ISBN: 978-85-5322-290-2

DOI (ANAIS): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14947912>